

ZAMONAVIY TEATRDA SENOGRAFIK YECHIMLAR: “OSHIQ BO‘LMAGAN KIM BOR” SPEKTAKLI TAHLILI

Tleumuratova Aziza Jumabek qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996782>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri faoliyati hamda M. Nizanovning “Ashiq bo‘lmagan kim bor” asari asosida yaratilgan spektaklning ssenografik xususiyatlari tahlil etiladi. Tadqiqot jarayonida sahna makoni, yorug‘lik, rang va rekvizit kabi ssenografik elementlarning dramatik asar mazmunini ochib berishdagi o‘rni ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar. Ssenografiya, sahna san‘ati, teatr, dramatik asar, yorug‘lik, rang, minimalizm, badiiy talqin.

Abstract. This article analyzes the activities of the Karakalpak State Theatre for Young Spectators, as well as the scenographic features of the performance based on the work “Who Has Not Been in Love?” by M.Nizanov. The study examines, on a scientific basis, the role of scenographic elements such as stage space, lighting, color, and props in revealing the content of the dramatic work.

Keywords. Scenography, performing arts, theatre, dramatic work, stage space, lighting, color, minimalism, artistic interpretation.

Аннотация. В данной статье анализируется деятельность Каракалпакского государственного театра юного зрителя, а также сценографические особенности спектакля, поставленного по произведению М. Низанов «Кто не был влюблён?». В исследовании рассматривается роль таких элементов сценографии, как сценическое пространство, освещение, цвет и реквизит, в раскрытии содержания драматического произведения.

Ключевые слова. Сценография, театральное искусство, театр, драматическое произведение, сценическое пространство, освещение, цвет, минимализм, художественная интерпретация.

Bugungi kunda teatr san‘ati jamiyatning ma‘naviy va madaniy rivojlanishida muhim o‘rin egallab, inson ruhiyati, estetik didi va dunyoqarashini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, milliy adabiy merosni zamonaviy sahna talqini asosida qayta yaratish jarayoni teatr san‘atining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-noyabrdagi PQ-399-sonli “Teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ular faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori teatr san‘atini rivojlantirish, sahna asarlarining badiiy saviyasini oshirish hamda teatrlar faoliyatini tizimli ravishda takomillashtirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Ushbu qarorga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida teatrlar faoliyatini baholash, sahna asarlarining badiiy va sahnaviy talqinini tahlil qilish hamda tegishli tavsiyalar berish uchun ixtisoslashgan badiiy-ekspert guruhlari tashkil etilishi belgilangan [1].

Mazkur islohotlar zamonaviy teatr muassasalari, jumladan, Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri faoliyatini yanada rivojlantirish, ularning ijodiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash hamda sahna asarlarining badiiy darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yillarda Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri o'zining eksperimental yondashuvi, minimalistik sahna yechimlari hamda psixologik teatr elementlariga asoslangan spektakllari bilan zamonaviy teatr jarayonida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Xususan, teatr repertuaridan joy olgan "Qorako'z", "Dildor", "117-kvartira", "Tug'ilgan kuningiz bilan, onajon", "Ashiq bo'lmagan kim bor" kabi spektakllar orqali ijodiy izlanishlarga boy repertuar shakllantirilgan.

Qoraqalpoq adabiyotining yirik namoyandalariidan biri bo'lgan M. Nizanovning "Ashiq bo'lmagan kim bor" asari insoniy tuyg'ular, muhabbat va ruhiy kechinmalarni chuqur ifodalovchi badiiy asar sifatida alohida ahamiyatga ega. Spektakl rejissyor S.Qallibekov tomonidan sahnalashtirilgan. Ushbu asarning sahna talqini ssenografiya, aktyorlik mahorati va rejissura yechimlari orqali yangi badiiy qirralarni ochib beradi. Ayniqsa, "Qorako'z" va "Ashiq bo'lmagan kim bor" spektakllari yosh tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olinib, katta qiziqish uyg'otdi.

"Ashiq bo'lmagan kim bor" spektakli M. Nizanov qalamiga mansub dramatik asar asosida sahnalashtirilgan bo'lib, unda Nursuluv ismli qizning Ismoil ismli yigitga bo'lgan sof, ammo javobsiz muhabbati markaziy o'rin egallaydi.

Nursuluv Ismoildan ancha kichik bo'lib, Ismoil Xonzoda ismli qizga uylanadi. Keyinchalik Xonzodaning vafoti voqealar rivojiga keskin burilish olib kiradi. Shundan so'ng Nursuluv Ismoil bilan turmush quradi va o'zining bir umr orzu qilgan muhabbatiga erishgandek bo'ladi. Biroq, ko'p o'tmay, uning ruhiy holatida keskin o'zgarishlar yuz beradi: u uyqusizlik kasalligiga chalinib, Xonzodaning ruhi uni ta'qib qilayotgandek tasavvurlar bilan yashay boshlaydi. Ushbu ruhiy iztiroblar natijasida Nursuluvning fojiaiy taqdiri yakun topadi.

Mazkur spektakl yosh tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinib, tomoshalar anshlag bilan o'tdi. Bu esa spektaklning yuqori badiiy saviyada sahnalashtirilgani, yosh aktyorlarning mahorat bilan ijro etgan rollari hamda mashhur roman asosidagi muvaffaqiyatli insenirovka bilan izohlanadi. Shuningdek, yoshlarbop mavzuning tanlanishi ham spektaklning ommabopligini ta'minladi.

Spektaklda Nursuluvning pok muhabbati uning ichki kechinmalari orqali, xususan, Ismoilga yozgan xatlari va kundaliklari orqali ta'sirchan ifodalangan. Bu esa obrazning psixologik chuqurligini ochib berishga xizmat qiladi.

Ssenografik jihatdan spektakl minimalistik uslubda ishlangan bo'lib, sahna makonida ortiqcha dekorativ elementlardan voz kechilgan. Bu esa tomoshabin e'tiborini asosan aktyor ijrosi va dramatik mazmunga qaratadi. Spektaklda konsert sahnasi orqali qahramonlarning tomoshabinlar orasidan sahnaga chiqishi ularni go'yo zamonaviy hayot bilan uyg'un holda tasvirlashga xizmat qiladi va tomoshabinda real hayotiylik hissini uyg'otadi.

Ayniqsa, spektakl kulminatsiyasida Nursuluvni Xonzodaning ruhi ta'qib qilgan sahna kuchli dramatik ta'sir bilan ochib berilgan. Ushbu sahna katta harakatlanuvchi devor orqali ifodalangan bo'lib, u qahramonning ichki ruhiy holatini ramziy tarzda aks ettiradi. Sahna effektlari, xususan, yorug'likdan mahorat bilan foydalanish dramatik vaziyatni yanada kuchaytiradi.

Spektakl yakunida sahnaning o'rtasidan devor ochilib, yorug'lik fonida oppoq kiyimdagi Xonzoda obrazi paydo bo'ladi va Nursuluvni o'zi bilan olib ketadi. Ushbu sahna hayot va o'lim, muhabbat va xotira o'rtasidagi ramziy bog'liqlikni ifodalaydi.

Shu o‘rinda rejissyor tomonidan qo‘llanilgan pushti ro‘mol obrazi alohida e‘tiborga loyiqdir. Mazkur ro‘mol Xonzoda vafot etgan paytda uning bo‘ynidan Nursuluv tomonidan olinadi va keyinchalik Nursuluv tomonidan Ismoilga tashlab ketiladi. Ushbu detal qahramonlar o‘rtasidagi hissiy va ruhiy bog‘liqlikni ifodalovchi muhim ramziy vosita sifatida talqin qilinadi.

Asarda e‘tiborga molik yana bir jihat — Nursuluv obrazining ichki kechinmalarini ochib beruvchi sahnalardir. Xususan, Ismoilning Xonzodaga uylanish jarayonida ularni tanishtirgan Tilewxan ismli kelinoyi obrazi orqali qahramonning ruhiy iztiroblari chuqur ifodalanadi. Nursuluvning o‘z kelinoyilarini tilga olib, “mening ikki kelinoyim ham bir Tilewxanchalik bo‘la olmadimi?” [2,87] deya iztirob bilan yig‘lagan sahnasi nihoyatda ta‘sirchan bo‘lib, uning ichki dunyosidagi og‘riq va armonni ochib beradi.

Mazkur ko‘rinish asarning badiiy jihatdan mukammalligini, muallif tomonidan so‘zlarning nihoyatda nozik va mahorat bilan tanlanganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, dialog va emotsional ifoda vositalari orqali qahramonning ruhiy holati tomoshabingacha chuqur yetkaziladi.

Spektakl yakunida qo‘llanilgan ramziy yechimlar alohida e‘tiborga loyiqdir. Xususan, oppoq kiyimdagi Xonzoda obrazi va yorug‘lik orqali berilgan sahna tasviri hayot va o‘lim, muhabbat va xotira o‘rtasidagi nozik chegarani ifodalaydi. Shuningdek, pushti ro‘mol obrazining qo‘llanilishi sevgi, sadoqat va ruhiy bog‘liqlikning ramzi sifatida talqin qilinadi. Spektaklda qo‘llanilgan pushti ro‘mol obrazlar o‘rtasidagi ruhiy va hissiy bog‘liqlikni ifodalovchi muhim ramziy detal sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu ro‘molning bir obrazdan boshqasiga o‘tishi sevgi, sadoqat va taqdiri bog‘lanish g‘oyalarini ifodalaydi. Mazkur detal spektaklda vaqt va makon chegaralarini buzib, o‘tmish va hozirgi davr o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Shu orqali pushti ro‘mol oddiy rekvizitdan chiqib, dramatik mazmuni chuqurlashtiruvchi badiiy belgi sifatida xizmat qiladi.

Spektakl premyerasida muhim ijodiy voqea sifatida M. Nizanovning o‘zi ham ishtirok etib, tomoshabinlar tomonidan berilgan savollarga javob berdi. Muallif o‘z chiqishida spektakl syujetining taxminan 80 foizi I. Yusupov hayotidan olinganini alohida ta‘kidladi. Shuningdek, asardagi Xonzoda va uning kelinoyi Tilewxan obrazlari Ayimxan Shamuratova obraziga yaqinlashtirib yaratilganini qayd etdi.

Muallif spektaklning sahnaviy talqini haqida fikr bildirar ekan, asarning to‘liq va muvaffaqiyatli sahnaga ko‘chirilganini, ayniqsa aktyorlar ijrosi yuqori darajada bo‘lganini e‘tirof etdi. U o‘z nutqida “Bu melodrama emas, balki tragediya va aktyorlar obrazlarga chuqur kirib, dramatik mazmuni to‘laqonli ochib bera oldi” deya ta‘kidladi[3].

Shuningdek, yozuvchi M. Nizanov spektakl rejissyori S. Qallibekov va aktyorlar jamoasini premyera bilan samimiy tabriklab, ularning ijodiy ishlariga yuqori baho berdi.

Xulosa qilib aytganda, M. Nizanovning “Ashiq bo‘lmagan kim bor” asari asosida yaratilgan spektakl zamonaviy teatr san‘atida ssenografiyaning muhim rolini namoyon etadi. Spektaklda qo‘llanilgan minimalizm, ramziylik va yorug‘lik yechimlari dramatik mazmuni chuqurlashtirib, obrazlarning psixologik holatini ifodalashga xizmat qilgan.

Mazkur sahna talqini inson ruhiyatining nozik qatlamlarini ochib berib, zamonaviy teatr san‘atining yangi ifoda imkoniyatlarini namoyish etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://lex.uz/uz/docs/-7605432>
2. M. Nizanov. “Ashiq bolmag‘an kim bar” romani, Nókis, Bilim, 2013.
3. Nizanov M. “Ashiq bo‘lmagan kim bor” spektakli premyerasidagi nutqi [Og‘zaki manba]. – Nukus, 2025.